

MARKAZIY OSIYO HAMKORLIK TASHKILOTLARINING TASHKIL ETISHI VA FAOLIYATI NATIJALARI

Isroilov Davronbek Dilshodbek o'g'li

Andijon davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

Xo'jamov Javohir Abdumalik o'g'li

Andijon davlat pedagogika instituti Milliy g'oya ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi
yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Biz ushbu maqolada, Markaziy Osiyo hamkorlik tashkilotining tashkil etilishi, vazifalari, tashkil etilishiga doir qaror, farmonlar, muhim voqeliklar haqidagi dolzarb va qiziqarli mavzularni yoritishga harakat qildik. Bundan tashqari, maqolada, MOHni tashkil etishning asosiy maqsadlari qatnashuvchi mamlakatlarning manfaatlarini hisobga olgan holda suv-energetika resurslaridan va suv xo'jaligi obyektlaridan ratsional foydalanish, transport tizimining umummintaqaviy infratuzilmasini barpo etish (qarang Yevropa—Osiyo transport yo'lagi), ishlab chiqarish kooperatsiyasi va savdo-iqtisodiy hamkorligini har tomonlama rivojlantirish, gumanitar sohada va ekologik muammolarni hal etishda o'zaro hamkorlik, mintaqa xavfsizligini mustahkamlashda hamkorlikni kuchaytirish kabi masalalar yoritilgan.

Kalit so'zlar: mintaqaviy, davlatlararo, iqtisodiy, integratsiya, shartnoma, makon, transport, kooperatsiya, hamkorlik, mintaqa xavfsizligi, savdo-iqtisodiy hamkorlik, umumminataqaviy infratuzilma.

Аннотация: В этой статье мы постарались осветить актуальные и интересные темы о создании, задачах, решениях, указах и важных реалиях Организации Центрально-Азиатского Сотрудничества. Кроме того, в статье основными целями организации МЗ являются рациональное использование водно-энергетических ресурсов и водохозяйственных объектов с учетом интересов стран-участниц, создание региональной инфраструктуры транспортной системы. (см. транспортный коридор Европа-Азия), производственная кооперация и торгово-экономическое сотрудничество. Освещены такие вопросы, как всестороннее развитие, взаимное сотрудничество в гуманитарной сфере и решении экологических проблем, усиление сотрудничества в укреплении безопасности региона.

Ключевые слова: региональная, межгосударственная, экономическая, интеграция, контракт, космос, транспорт, кооперация, кооперация,

региональная безопасность, торгово-экономическое сотрудничество, региональная инфраструктура.

Annotation: In this article, we tried to highlight relevant and interesting topics about the establishment, tasks, decisions, decrees and important realities of the Central Asian Cooperation Organization. In addition, in the article, the main goals of the organization of the MOH are the rational use of water and energy resources and water management facilities, taking into account the interests of the participating countries, the establishment of the regional infrastructure of the transport system (see the Europe-Asia transport corridor), production cooperation and trade and economic cooperation. such issues as comprehensive development, mutual cooperation in the humanitarian sphere and solving environmental problems, strengthening cooperation in strengthening the security of the region are highlighted.

Keywords: regional, interstate, economic, integration, contract, space, transport, cooperation, cooperation, regional security, trade and economic cooperation, regional infrastru.

Markaziy Osiyo hamkorligi tashkiloti — davlatlararo mintaqaviy iqtisodiy tashkilot. 1993-yil iyul oyida O‘zbekiston Respublikasi bilan Qozog‘iston Respublikasi o‘rtasida 1994—2000-yillarda iqtisodiy integratsiyani chuqurlashtirish to‘g‘risida bitim imzolandi. Integratsiya jarayonlariga sharoitlar yaratish maqsadlarida 1994-yil 10-yanvarda O‘zbekiston va Qozog‘iston o‘rtasida Yagona iqtisodiy makon tashkil etish to‘g‘risida Shartnoma tuzildi. Shartnomaga 1994-yil 16-yanvarda Qirg‘iziston qo‘shildi. 1996-yil 23 avgustda Olmaota shahrida o‘tkazilgan Davlatlararo kengash majlisida Rossiya Federatsiyasi va Tojikiston Respublikasi kuzatuvchi (1998-yil 26-martdan a‘zo) sifatida tashkilotga qabul qilindi. 1998 i. 17-iyulda Cho‘lponota shahrida (Qirg‘iziston) Yagona iqtisodiy makonni tashkil etish to‘g‘risidagi shartnoma ishtirokchilari — Markaziy Osiyo davlatlarining mintaqaviy birlashmasi "Markaziy Osiyo iqtisodiy hamjamiyati" nomini oldi. 1999-yildan davlatlararo kengashda Gruziya, Turkiya, Ukraina kuzatuvchi maqomida ishtirok eta boshladi.

Mintaqa mamlakatlarining yagona iqtisodiy makonni shakllantirish, mintaqaxavfsizligi va barkarorligi masalalarida, mintaqamamlakatlarining o‘zaro hamkorligini yanada chuqurlashtirish, integratsion jarayonlarni, siyosiy, savdo-iqtisodiy, ijtimoiymadaniy va boshqa sohalarda o‘zaro manfaatli hamkorlikni rivojlantirishning muhimligini hisobga olgan holda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti I. A. Karimov tomonidan hamjamiyat faoliyati doirasini kengaytirish va

uni "Markaziy Osiyo hamkorligi" tashkiloti deb atash taklif etildi va bu taklif Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekiston Respublikalari davlat boshliklarining Toshkent bayonotida (2001 i. 28 dekabr) o'z ifodasini topdi. Davlat boshliklarining Olmaota uchrashuvida (2002-yil 28-fevral) "Markaziy Osiyo hamkorligi" (MOH) tashkilotini tuzish haqida Shartnoma imzolandi. Milliy muvofiklashtiruvchilar instituta tashkil etildi.

MOHni tashkil etishning asosiy maqsadlari: qatnashuvchi mamlakatlarning manfaatlarini hisobga olgan holda suv-energetika resurslaridan va suv xo'jaligi ob'yektlaridan ratsional foydalanish; transport tizimining umummintaqaviy infratuzilmasini barpo etish (qarang Yevropa—Osiyo transport yo'lagi); ishlab chiqarish kooperatsiyasi va savdo-iqtisodiy hamkorligini har tomonlama rivojlantirish; gumanitar sohada va ekologik muammolarni hal etishda o'zaro hamkorlik; mintaqa xavfsizligini mustahkamlashda hamkorlikni kuchaytirish.

2002-yilda MOH davlat boshliklarining 4-marta uchrashuvi bo'lib o'tdi (Olmaota — 28-fevral; Oqtov — 6—7-iyul; Dushanba — 5—6 oktabr; Ostona — 27 dekabr). 2002-yil 18-noyabrda Toshkentda MOH tashkiloti mamlakatlari parlamentlari a'zolarining davlatlar qonunchilik bazalarini yaqinlashtirishga qaratilgan uchrashuvi, 2002-yil 28—29-noyabrda MOH tashkilotiga a'zo davlatlar ishbiarmon doiralari va tadbirkorlarning Markaziy Osiyo hamkorligi — iqtisodiy integratsiya jarayonlarini chuqurlashtirish mavzuida biznes forumi o'tkazildi. MOH tashkiloti doirasida Markaziy Osiyo hamkorlik va taraqqiyot banki tashkil etilgan.

Markaziy Osiyo davlatlari ham mustaqillikdan keyin o'zlarining integratsion tuzilmalarini tuzishga uringanliklari, bunday tashkilotlarni o'zaro ishonch va bag'rikenglik tamoyillariga asoslanganini ko'rish mumkin. Markaziy Osiyo davlatlari integratsiyasi haqida so'z borar ekan, bu borada O'zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti Islom Karimovning quyidagi fikrlari katta amaliy ahamiyatga ega: "Mintaqada tinchlik, barqarorlik va xavfsizlikka tahdid soluvchi tashqi va ichki xatarlarning yoyilishiga yo'l qo'yimaslik, ularning oldini olish uchun Markaziy Osiyo mamlakatlarning sa'y-harakatlari, salohiyat va imkoniyatlarini muvofiqlashtirish va birlashtirish, o'zaro hamjihatlikni mustahkamlash o'ta muhim ahamiyat kasb etadi". Bu borada Markaziy Osiyo davlatlari quyidagicha integratsiya dinamikasini o'z boshidan kechirganini kuzatish ahamiyatlidir. O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'iziston Respublikalari o'rtasida 1994-yil aprel oyida yagona iqtisodiy hududni barpo etish to'g'risidagi shartnomaning imzolanishi mintaqada o'zaro hamkorlik va integratsion jarayonlarni rivojlantirish borasida qo'yilgan dastlabki jiddiy qadamlar edi. Bu shartnomani imzolashdan asosiy maqsad tovarlar, xizmatlar, kapital va ishchi

kuchining mintqa bo'ylab erkin harakatini ta'minlash, kelishilgan soliq, budjet, narx, bojxona va valyuta siyosatini yuritishdan iborat edi . Shu yilning o'zida ushbu "uchlik" davlatlari Markaziy Osiyo iqtisodiy hamdo'stligi tashkilotiga asos soldilar. Bu tashkilot doirasidagi masalalarni hal etish uchun Davlatlararo Kengash, Bosh vazirlar, tashqi ishlar vazirlari, mudofaa vazirlari kengashi, tashkilotning ishchi organi – Ijroiya qo'mita kabi institutsional tuzilmalar tashkil etildi. Bundan tashqari a'zo davlatlarning ulushlari hisobiga Markaziy Osiyo banki tashkil etildi . Qozog'iston, O'zbekiston va Qirg'iziston Respublikalari 1998-yil 17-martda Sirdaryo havzasining suv-energetika resurslaridan foydalanish to'g'risidagi uzoq muddatli shartnomani imzoladilar. Bir yildan so'ng bu shartnomaga Tojikiston ham qo'shildi va 1998-yil 26-martda mazkur respublika ham yagona iqtisodiy hudud to'g'risidagi shartnomaning to'laqonli a'zosiga aylandi. Markaziy Osiyo iqtisodiy hamdo'stligi tashkilotiga a'zo davlatlar boshliqlari 1999-yilning iyun oyida Bishkekda bojxona ittifoqini tuzish to'g'risidagi fikrlarni ilgari surdilar. Bir yildan so'ng esa Dushanbe shahrida

"Markaziy Osiyo iqtisodiy hamdo'stligining 2005-yilgacha mo'ljallangan integratsion rivojlanish strategiyasi"ni tasdiqladilar. Ushbu hujjatda iqtisodiy hamkorlikka a'zo davlatlar integratsiyalashuvi jarayoni har bir davlatning hayotiy muhim manfaatlaridan kelib chiqadiga obyektiv jarayon ekanligi alohida ta'kidlandi. Markaziy Osiyo iqtisodiy hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning 2001-yil 28-dekabrda Toshkentda bo'lib o'tgan uchrashuvi chog'ida mintaqaviy integratsiya shakllari va mexanizmlarini takomillashtirish, mintaqada tinchlik va barqarorlikni ta'minlash bo'yicha birgalikdagi harakatlarini muvofiqlashtirish maqsadida Markaziy Osiyo iqtisodiy hamdo'stligini "Markaziy Osiyo hamkorligi tashkiloti"ga aylantirish to'g'risida qaror qabul qildilar. Almati shahrida 2002-yil 28-fevralda bo'lib o'tgan uchrashuvda Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston rahbarlari "Markaziy Osiyo hamkorligi tashkiloti"ni tashkil qilish to'g'risidagi shartnomani imzoladilar. Bu uchrashuv chog'ida tashkilot faoliyatini kuchaytirish maqsadida O'zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti I.A.Karimov tomonidan bu tashkilot doirasida qabul qilingan hujjatlarni qayta ko'rib chiqish va ayni paytda harakatda bo'lmagan hujjatlarni bekor qilish taklifi ilgari surildi. Bu davrga kelib tashkilot doirasida 243 ta hujjat imzolangan edi. Shunday qilib MOHT keng ko'lamdagi masalalarni ko'rib chiqish imkoniyatiga ega bo'lgan mintaqaviy integratsion tashkilotga aylandi. Buning isboti sifatida 2002-yilning 5-6-oktabr kunlarida Dushanbeda bo'lib o'tgan MOHTga a'zo mamlakatlar rahbarlarining uchrashuvini keltirishimiz mumkin.

Uchrashuv chog'ida mintaqaviy integratsiya masalalaridan tashqari, Afg'oniston bilan bog'liq muammolar ham ko'rib chiqildi. Bu uchrashuv davomida Orol bo'yidagi ekologik holat chuqur o'rganib chiqildi hamda "Orolni qutqarish xalqaro fondi" faoliyati tahlil qilindi. 2005-yil 6-7-oktabr kunlari Sankt-Peterburg shahrida bo'lib o'tgan Markaziy Osiyo tashkiloti Davlat Yevroosiyo iqtisodiy hamjamiyati rahbarlarining kengashida o'tgan davrda qilingan ishlar sarhisob qilindi. Kengashda Markaziy Osiyo umumiy bozorini barpo etish konsepsiyasi tasdiqlandi. MOHning bu galgi sammiti Yevroosiyoda integratsiyalashuv jarayonidagi burilish nuqtasi bo'ldi. O'zbekiston rahbarining tashabbusi bilan MOH va Yevroosiyo iqtisodiy hamjamiyati negizida yangi YOIHni shakllantirishga qaror qilindi. Negaki, bu ikki tashkilotning maqsad va vazifalari deyarli farq qilmas edi. Ikki tashkilotning qo'shilishi natijasida yirik jo'g'rofiy makonda yanada faol yangi integratsiya uchun keng yo'l ochildi. YOIH Rossiya, Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston o'rtasida 1995-yilda tuzilgan Bojxona ittifoqi negizida tashkil topgan edi.

YOIHning 2006-yil 24-25-yanvar kunlari Sankt-Peterburg shahrida bo'lib o'tgan sammitida O'zbekiston unga a'zo bo'lib kirdi. Mazkur sammitda O'zbekistonning YOIHni ta'sis etish to'g'risidagi shartnomaga qo'shilishi to'g'risidagi protokol, "YOIHni ta'sis etish to'g'risidagi shartnomaga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi qarorlar imzolandi. YOIH tashkiloti unga a'zo mamlakatlar o'rtasida integratsiyani rivojlantirishga, yagona umumiy bozorning shakllanishiga, Bojxona ittifoqiga, erkin savdo zonasining tashkil topishiga ko'maklashadi. Lekin O'zbekiston iqtisodiy manfaatlariga zid bo'lganligi uchun Respublikamiz 2008-yilda bu tashkilotdan chiqqan edi. Hozirda bu tashkilot Markaziy Osiyodan faqatgina ikki davlat (Qozog'iston va Qirg'iziston) va Rossiya, Belarus, Armaniston davlatlaridan iborat. Muxtasar qilib aytganda, Markaziy Osiyo davlatlari mustaqillikka erishgandan keyin o'zaro integratsion birlashma tuzishga urinib ko'rdilar. Bunday integratsion birlashmalarning o'zaro tenglik va tolerantlik tamoyillarga asoslangan bo'lishiga qaramasdan kutilganidek samara bermadi. Bu bir necha sabablar oqibatida tadrijiy o'sishga erisha olmasdan qoldi: Birinchidan, mintaqa davlatlari integratsion birlashma tuzishni dinamikasini juda ham tezlashtirib yubordilar. Ular jahon tajribasida sinalgan avval koordinatsiya, keyin esa subordinatsiya usulidan foydalanmadilar. Masalan, Yevropa Ittifoqi yarim asr davomida erishgan yutuqlarga Markaziy Osiyo davlatlari 10-15 yilda erishishga urindilar. Ikkinchidan, mustaqillikdan keyin deyarli bir xil salohiyatga, bir xil imkoniyatga ega bo'lgan mintaqa davlatlari keyingi davr mobaynida turli xil rivojlanish yo'llarini boshlaridan kechirdilar. Masalan, Qozog'iston xalqaro

yordamlar va kreditlar evaziga juda tez rivojlanish yo'lini tanlab mintaqada iqtisodiy ko'rsatkichlar bo'yicha boshqa davlatlardan ancha ilgarilab ketdi. O'zbekiston iqtisodiy rivojlanishning tadrijiy yo'lini tanladi va bosqichma bosqich rivojlanib bordi. Tojikistondagi barqarorlikka esa fuqarolar urushi to'g'anoq bo'lgan bo'lsa, Qirg'iziston "demokratik o'zgarishlar" ta'siriga tushib qoldi. Turkmaniston esa integratsion jarayonlarga umuman qo'shilmadi va neytrallik yo'lini tanladi. Shu jihatdan bu davlatlar manfaatlari mutanosiblik xarakteriga ega bo'lmadi va oqibatda inetgratsiya jarayoni to'xtab qoldi. Oxirgi bir necha yillar mobaynida mintaqada davlatlari yana qaytadan o'zaro hamkorlikka kirishishni boshlab yubordilar.

Bu borada O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbuskor bo'lmoqda. Sh.Mirziyoyev hali Prezident etib saylanmasdan oldin, ya'ni 2016-yil 8-sentabrda Oliy Majlis palatalarini qo'shma yig'ilishida O'zbekiston Respublikasi Prezidentini vaqtincha bajaruvchi lavozimga kirishar ekan, Markaziy Osiyo haqida quyidagicha fikr bildirgan edi: "Mamlakatimizning milliy manfaatlarni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega bo'lgan Markaziy Osiyo mintaqasi O'zbekiston tashqi siyosiy faoliyatining asosiy ustuvor yo'nalishi hisoblanadi. Biz o'zimizning yaqin qo'shnilarmiz Turkmaniston, Qozog'iston, Tojikiston va Qirg'iziston bilan ochiq, do'stona va pragmatik siyosat olib borishga sodiq qolamiz". Shu jihatdan olib qaraganda, O'zbekiston rahbari o'tgan yillar mobaynida barcha Markaziy Osiyo davlatlariga davlat tashrifi bilan tashrif buyurdi va mintaqada o'ziga xos muhit yaralishiga sababchi bo'ldi. Shu boisdan mamlakatimiz tashabbus bilan 2017-yil 11-avgust kuni Toshkentda bo'lib o'tgan "Markaziy Osiyo — O'zbekiston tashqi siyosatining asosiy ustuvor yo'nalishi" mavzuidagi xalqaro konferensiyada mintaqaviy ahamiyatga molik eng muhim masalalar yuzasidan O'zbekiston va unga qo'shni davlatlarning zamonaviy mintaqaviy siyosati, nuqtai nazar hamda yondashuvlarining turli qirralari batafsil muhokama etildi. Xalqaro miqyosda o'tkazilgan bu yirik anjuman O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi tomonidan Xalqaro munosabatlar axborot-tahlil markazi, BMT Taraqqiyot dasturining mamlakatimizdagi vakolatxonasi hamda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti (YXHT) loyihalari koordinatori ofisi bilan hamkorlikda tashkil etildi. Qayd etish lozimki, aynan shu anjuman keyinroq Samarqandda yirik xalqaro konferensiya o'tkazilishiga sabab bo'ldi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan 2017-yilning 10-11-noyabr kunlari Samarqand shahrida bo'lib o'tgan "Markaziy Osiyo: yagona tarix va umumiy kelajak, barqaror rivojlanish va taraqqiyot yo'lidagi hamkorlik" mavzuidagi xalqaro konferensiya hamda 2018-yilning 15-mart kuni Ostona Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining birinchi

maslahat uchrashuvi bo'lib o'tdi. Aynan shu uchrashuvlarning keyingi yillarda ham davom etdi va davlatlarining mintaqaviy hamkorligining rivojlanib borishiga asos bo'ldi, deyish mumkin. Markaziy Osiyo davlatlari hamkorligidagi keyingi muhim qadam 2018 yilning 15-martida Qozog'iston poytaxti Ostona shahrida bo'lib o'tgan Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining birinchi maslahat berdi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. 2023 y.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining maslahat uchrashuvidagi nutqi. // "Xalq so'zi" gazetasi, 2018 yil 16 mart, № 52 (7010).
8. Asadbek, M., & Davronbek, I. (2023). O'ZBEKISTON-2030 STRATEGIYASINING YANGI O'ZBEKISTONNI BARPO ETISHNING KAFOLATI. Ustozlar uchun, 24(1), 204-207.
9. Dilshodbek o'g'li, I. D. (2023). O'ZBEKISTONDA SIYOSIY PARTIYALARNING JAMIYAT HAYOTIDAGI O'RNI VA AHAMIYATI. Journal of new century innovations, 29(4), 115-120.
10. Dilshodbek o'g'li, I. D. (2023). O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TA'LIM TIZIMIDA XALQARO BAHOLASH DASTURLARI, METODLARI VA TEXNOLOGIYALARINI JORIY QILISHNING HUQUQIY ASOSLARI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 21(7), 102-110.
11. Dilshodbek o'g'li, I. D., & Gulnora, R. (2023). O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA XOTIN-QIZLARNI TAZYIQ VA ZO'RAVONLIKDAN HIMOYA QILISHNING HUQUQIY ASOSLARI. World scientific research journal, 15(1), 202-207.

Internet manbalari:

1. www.lex.uz;
2. www.prezident.uz;
3. www.ziyouz.com;
4. www.arxiv.uz